

OILA DISKURSIDA NOVERBAL NUTQ BIRLIKLARNING LINGVOPRAGMATIK TAHLILI METAPHORIZATION OF NOUNS AS A SEMANTIC AND COGNITIVE PROCESS

Jumayeva Muqaddasxon Baxtiyor qizi

O'zMU, Xorijiy til va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi

jumayeva_m@nuu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19381129>

Kalit so'zlar: Oilaviy diskurs, lingvopragmatika, noverbal birliklar, nutq akti, illokutiv kuch, perlokutiv ta'sir, implikatura, paralingvistik vositalar, mimika.

Zamonaviy tilshunoslik va pragmatika fanida muloqot jarayoni faqat til birliklari doirasida emas, balki keng kommunikativ tizim sifatida talqin etilib kelinmoqda. Ayniqsa, oila muhitida kechadigan muloqot rasmiy diskursdan umuman tubdan farq qiladi. Oilaviy munosabatlar yuqori darajadagi emotsional yaqinlik, psixologik bog'liqlik va vaziyatga moslashuv bilan tavsiflanadi. Bunday muhitda nutq mazmuni ko'pincha so'z orqali emas, balki so'z bilan birga qo'llaniladigan noverbal vositalar orqali to'liq ochiladi.

Lingvopragmatik yondashuvga ko'ra, nutq aktining real kommunikativ kuchi faqat uning leksik-semantik tarkibi bilan belgilanmaydi. Illokutiv va perlokutiv ta'sir ko'pincha paralingvistik va kinezika elementlari orqali shakllanadi. Shu sababli oilaviy diskursni tahlil qilishda noverbal birliklarni tizimli o'rganish zarur hisoblanadi.

Oilaviy diskurs-bu oila a'zolari o'rtasida kechadigan, ijtimoiy, psixologik va madaniy omillar bilan shakllanuvchi muloqot jarayonidir. U oddiy suhbat emas, balki o'ziga xos qoidalar, rollar, hissiy munosabatlar va yashirin ma'nolar tizimiga ega bo'lgan maxsus diskurs turidir.

Diskurs nazariyasiga ko'ra, har bir kommunikativ muhit o'z kontekstual xususiyatlariga ega. Oilaviy diskursning asosiy belgisi-yaqinlik va umumiy tajriba. Oila a'zolari ko'p hollarda yarim gap, imo-ishora yoki ohang orqali bir-birini tushuna oladi. Shu sababli bu diskurs turi yuqori darajadagi kontekstga bog'liqligi bilan ajralib turadi. Oilaviy diskurs o'zining kommunikativ tabiati, emotsional intensivligi va yaqinlik darajasi bilan boshqa diskurs turlaridan sezilarli darajada farq qiladi. Lingvistik jihatdan u ko'p qatlamli tizim bo'lib, fonetik, leksik, morfologik, sintaktik va pragmatik darajalarda o'ziga xos xususiyatlarni namoyon qiladi. Oilaviy muloqot sharoitida kommunikatsiya ko'pincha kontekstga tayanadi, shuning uchun nutq birliklari qisqa, iqtisodiy va vzaiyatli xarakterga ega bo'ladi. Bunday muhitda ma'no faqat leksik birliklar orqali emas, balki ularni to'ldiruvchi va aniqlab beruvchi noverbal vositalar yordamida shakllanadi.

Fonetik sathda oilaviy diskursda intonatsiya, ovoz balandligi, tembr va pauzaning roli alohida ahamiyat kasb etadi. Bir xil leksik birlik turli intonatsiyada aytilganda mutlaqo boshqa pragmatik ma'no kasb etishi mumkin. Masalan, "Yaxshi" so'zi sokin va muloyim ohangda aytilsa qoniqish yoki rozilikni bildiradi, keskin ohangda esa norozilik yoki befarqlik ma'nosini anglatishi mumkin. Demak, fonetik vositalar oilaviy diskursda semantik mazmuni transformatsiya qiluvchi pragmatik mexanizm sifatida xizmat qiladi.

Leksik jihatdan oilaviy muloqot emotsional-ekspressiv birliklarga boyligi bilan ajralib turadi. Erkalamlar, kichraytirish shakllari, mehr-muhabbatni ifodalovchi qo'shimchalar keng qo'llaniladi. "Bolajonim", "qizalog'im", "oyijon" kabi birliklar nafaqat nominativ vazifani bajaradi, balki yaqinlik va samimiyatni bildiruvchi ma'no yuklamasini ham tashiydi. Shu bilan birga, kinoyaviy va metaforik ifodalar ham oilaviy diskursda ko'p vaziyatlarda ishlatiladi.

Masalan, "Zo'r ekansan-da!" iborasi kontekst va intonatsiyaga qarab maqtov yoki kinoya sifatida tushunilishi mumkin. Bu esa leksik birliklarning pragmatik ko'pma'noliligini ko'rsatadi.

Morfologik sathda oilaviy diskursda shaxs-son qo'shimchalari va modal shakllar kommunikativ munosabatni belgilaydi. Masalan, buyruq maylining yumshoq shakllari ("kelgin", "borib kelgin") yaqinlik va mehrni ifodalasa, hurmat ma'nosidagi ko'plik shakli ("kelasizmi?") ierarxik munosabatni aks ettiradi. Shunday qilib, morfologik vositalar nafaqat grammatik vazifani, balki ijtimoiy va emotsional munosabatni ham bildiradi.

Sintaktik jihatdan tahlil qilinganda, oila diskursida qisqartirilgan va to'liq bo'lmagan gaplar tez-tez uchraydi. "Ovqat?" yoki "Yana shunaqami?" kabi gaplar grammatik jihatdan to'liq bo'lmasa-da, kontekst orqali anglashiladi. Oila a'zolari o'rtasidagi umumiy tajriba va yaqinlik sababli ma'lumotning katta qismi yashirin shaklda uzatiladi. Takrorlash, emotsional kuchaytirish va ustma-ust gapirish kabi sintaktik hodisalar ham oilaviy diskursning tabiiyligini ko'rsatadi.

Pragmatik sathda oilaviy diskurs implikatura va nutq aktlari orqali murakkab tizimni tashkil qiladi. Ko'pincha gap ochiq so'zlar bilan aytilmaydi, balki yashirin ma'no orqali anglashiladi. Masalan, "Uy o'zingniki-da" jumlasini mustaqillikni tan olish, mas'uliyat yuklash yoki yashirin tanbeh ma'nosini bildirishi mumkin. Bu yerda real talqin kontekst va noverbal vositalarga bog'liq bo'ladi. Oilaviy diskursda direktiv, ekspressiv va komissiv nutq aktlari faol qo'llanadi, ularning illokutiv kuchi esa ko'pincha intonatsiya va mimika (yuzdagi imo-ishoralar) orqali aniqlanadi.

Shuningdek, madaniy omillar ham oilaviy diskursning lingvistik xususiyatlariga ta'sir ko'rsatadi. O'zbek oilalarida hurmat tushunchasi kuchli bo'lgani sababli bevosita inkor qilishdan qochish, yumshatish usullaridan foydalanish keng tarqalgan. Masalan, "Yo'q" o'rniga "Balki keyinroq" kabi javob berilishi pragmatik yumshatish usuli hisoblanadi. Bu hodisa tilning milliy va madaniy omillar bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, oilaviy diskurs lingvistik jihatdan ko'p darajali tizimdir. Unda fonetik vositalar ma'no transformatsiyasini, leksik birliklar emotsional fonni, morfologik shakllar ierarxik munosabatni, sintaktik konstruktsiyalar spontanlikni, pragmatik mexanizmlar esa yashirin ma'noni ta'minlaydi. Shu bois oilaviy diskursni o'rganishda kompleks lingvopragmatik yondashuv muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. Oilaviy diskurs iqtisodiy nutq tamoyiliga asoslanadi. Oila a'zolari o'zaro yaqin bo'lgani sababli keng tushuntirishlarga ehtiyoj kamayadi. Qisqa replikalar, yarim gaplar va kontekstga bog'liq iboralar faol qo'llaniladi. Bunday sharoitda noverbal birliklar faqatgina semantik maydonni to'ldiruvchi emas, balki asosiy ma'no hosil qiluvchi vositaga aylanadi.

Masalan, ota farzandiga "Gaplashamiz" deya murojaat qiladi. Mazkur birlikning semantik mazmuni neytral bo'lsa-da, agar u jiddiy ohang va qat'iy qarash bilan birga aytilsa, ogohlantirish yoki tanbeh ma'nosini bildiradi. Aksincha, yumshoq intonatsiya va ochiq mimika ushbu birlikni oddiy suhbat taklifi sifatida talqin ettiradi. Bu yerda noverbal vosita nutq aktining illokutiv kuchini belgilaydi. Bundan tashqari oilaviy diskurs tahlil qilinar ekan mimika va jestlar ham ahamiyatga ega.

Mimika oilaviy muloqotda emotsional signal sifatida ishlaydi. Masalan, farzand o'z muvaffaqiyati haqida xabar berganda ona "Yaxshi" deydi. Agar ushbu javob jilmayish va ko'zlarning porlashi bilan birga qo'llansa, maqtov kuchayadi. Biroq yuz ifodasida sovuqlik yoki ko'z qochirish mavjud bo'lsa, yashirin norozilik yoki shubha ma'nosi yuzaga kelish mumkin.

Lingvopragmatik tahlil shuni ko'rsatadiki, mimika nutqning implikaturasini shakllantiradi. Verbal komponent yuzaki mazmunni bildirsa, nonverbal komponent real baholovchi munosabatni ochib beradi. Oilaviy diskursda ishonch va samimiyat aynan shu uyg'unlik orqali ta'minlanadi

Paralingvistik vositalar-intonatsiya, ovoz balandligi, tembr va pauza-oilaviy muloqotda semantik transformatsiyaning asosiy mexanizmi hisoblanadi. Masalan, "Qachon kelasiz?" savoli past va sokin ohangda aytilganda qiziqish yoki sog'inch ma'nosini bildiradi. Ammo shu savol keskin va balandroq ohangda aytilsa, nazorat yoki norozi kayfiyatni anglatadi. Bu holatda leksik birlik o'zgarmaydi, biroq nutq aktining illokutiv kuchi o'zgaradi. Demak, oilaviy diskursda muloqot niyatini aniqlashda intonatsiya asosiy ko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi.

References:

1. Abduazizov A. Diskurs va matn lingvistikasi. – Toshkent: Fan, 2013.
2. Austin J. L. How to Do Things with Words. – Oxford: Oxford University Press, 1962.
3. Hall E. T. The Hidden Dimension. – New York: Doubleday, 1966.
4. Karimov B. Kommunikativ tilshunoslik asoslari. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2017.
5. Knapp M. L., Hall J. A., & Horgan T. Nonverbal Communication in Human Interaction. – Boston: Wadsworth, 2014.
6. Leech G. Principles of Pragmatics. – London: Longman, 1983.
7. Mahmudov N. Til va muloqot. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2012.
8. Mey J. L. Pragmatics: An Introduction. – Oxford: Blackwell, 2001.
9. Nurmonov A. Lingvistik pragmatika asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2010.
10. Safarov Sh. Pragmalingvistika. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 2008.
11. Searle J. R. Speech Acts. – Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
12. Yo'ldoshev B. Nutq madaniyati va uslubiyat. – Toshkent: O'qituvchi, 2015.